

Християнська церква XIX – початку XX століть: джерела, історія та історіографія

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЛИСТИ З ФРОНТУ ДО ДУХОВНОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. РІК 1917. (За матеріалами ЦДІАК України)

Тема Першої світової війни та Києво-Печерської лаври потребує подальшого висвітлення та дослідження архівних документів. Цікавими джерелами є листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври, що зберігаються у ЦДІАК України.

13 лютого 1917 р. зі Святішого Правлячого Синоду на ім'я священноархімандрита Києво-Печерської лаври митрополита Київського і Галицького Володимира надійшов лист під вхідним № 23, де повідомлялося, що за наказом імператора Миколи II Синод прослухав рапорт протопресвітера військового та морського духовенства Російської імперії Георгія Шавельського від 11 та 13 січня 1917 р. за № 122 з клопотанням про призначення та відрядження у діючу армію двохсот кандидатів зі священників. Це питання виникло з причини створення

Молебень на фронті Першої світової. 1917 р.

нових формувань ськових частин, а також нових військових управлінь та установ¹.

На ім'я благочинного монастирів м. Києва намісника Києво-Печерської лаври архімандрита Амвросія з Київської Духовної Консисторії надійшов наказ від 11 квітня 1917 р. за № 9482 з приписом призначенням в духовно-санітарний загін лаврським ієромонахам Геласію (Комишану), Даниїлу

(Нагулі) і Тимофію (Харченку) негайно приготуватися для від'їзду у розпорядження головного священника армій Південно-Західного фронту у м. Кам'янець-Подільський та з'явитися у Консисторію для отримання щомісячної платні. 17 квітня 1917 р. вказані ієромонахи надали у Духовний собор Лаври "Прошеніє", в якому писали, що у зв'язку з відрядженням на фронт у діючу армію, вони просять Собор забезпечити їх церковними речами, а саме антими́нсами, чашами, дискосами, звіздцями, дароносицями, хрестами, Євангеліями, свічниками, повним священницьким одягом, святими дарами, копіями, лжицями, кадилами, ладаном, а також богослужбеними книгами². Еклезіарх Києво-Печерської лаври на цьому ж "Прошеніі" під резолюцією лаврського Духовного собору написав: "Командированные в Действующую армию Иеромонахи, мною снабжены всеми необходимыми вещами, кроме антими́нсов, которые если понадобятся им, могут быть получены ими в районе своей службы от местных Преосвященных. Эклезіарх Архимандрит Дмитриан"³.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 48зв.

² Там само, арк. 58.

³ Там само, арк. 58зв.

Виникає питання, чи розумів архімандрит Дмитріан, що ієромонахи відправляються у духовно-санітарні загони на фронт, а саме на передову, збирати на полі бою та ховати загиблих воїнів? І де на передовій вони зможуть знайти антимінси, якщо православні преосвященні були евакуйовані з території бойових дій?

Ієромонахи Геласій, Даниїл та Тимофій у “Прошенні” на ім'я єпископа Чигиринського Никодима писали: “Вследствие командирования нас в духовно-санитарный отряд для исполнения священнических обязанностей, смиреннейше просим Ваше Преосвященство выдать нам три освященных антиминса. Смиренные просители. 18 Апреля 1917 г.”¹. Наслідки цього “Прошення” нам невідомі, адже резолюція єпископа Чигиринського Никодима на ньому відсутня.

Після зречення Миколи II розпочалися затримки та невиконання наказів нової влади не лише світськими особами, але й представниками церкви. Відомо, що відбулася суттєва затримка під час направлення лаврських ієромонахів у діючу армію, а також, незважаючи на прохання протопресвітера російської армії та флоту призначити на фронт ієромонахів віком, що не перевищує 40 років, Духовний собор Києво-Печерської лаври відрядив служити у духовно-санітарному загоні діючої армії 46-річного Даниїла (Нагула), 47-річного Тимофія (Харченка) та 56-річного Геласія (Комишана).

Отже, 18 квітня 1917 р. ієромонах Геласій (Комишан) був відправлений на фронт. Місяць по тому, 29 травня 1917 р., надійшов до Духовного собору Києво-Печерської лаври лист за входним № 323 від головного лікаря перев'язувального загону № 105 піхотної дивізії. З нього ми дізнаємося, у якому стані опинився ієромонах на фронті, адже тоді у діючій армії розпочалися проблеми з постачанням продуктів та невиконання фінансових зобов'язань перед представниками церкви. Стає зрозумілим, що головний лікар не витримав цього знуцання над ієромонахом Геласієм і прийняв рішення направити лаврській адміністрації листа, який надаємо мовою оригіналу: “Сообщаю, что Иеромонах Геласий находится при перевязочном отряде 105 пехотной дивизии. В виду того, что отец Геласий прикомандирован к перевязочному отряду Киево-Печерской лаврой, а не военным ведомством, то от казны отцу Геласию не полагается ни содержания, ни пайка, который отпускается от Интендантства всем чинам военного ведомства.

Продовольственный же вопрос на фронте стоит так, что достать какие-либо продукты очень трудно, а если и достаем что-нибудь, то за большие деньги. Нам, офицерским чинам, получающим даже паек, стол обходится каждому по 150 рублей в месяц и при таком расходе питаемся не Бог весть как. Поэтому, было бы желательно, чтобы отец Геласий имел в месяц не менее 200 рублей, и чтобы это содержание было доставлено ему аккуратно в начале каждого месяца. И.д. Главного врача Турпивин, Заведующий хозяйственной частью Камаренко”².

Лист з фронту став причиною виникнення бюрократичної тяганини між Духовним собором Києво-Печерської лаври та Київською Духовною Консисторією, що набула величезного розмаху під час Першої світової війни, а особливо 1917 р. Ці документи надають можливість зрозуміти, як вирішувалося питання щодо надання коштів на продукти ієромонахам, які були відряджені Києво-Печерською лаврою на фронт. Це, дійсно, недосліджена сторінка історії повсякденності ієромонахів Лаври в умовах Першої світової війни.

Для Духовного собору була підготовлена довідка від 5 червня 1917 р., де зазначалося, що на виконання наказу Святішого Синоду від 25 вересня 1916 р. за № 12231 були відряджені у духовно-санітарний загін три ієромонахи: Геласій, Тимофій і Даниїл, і на утримання їх у місцях призначення були надіслані у Київську Духовну Консисторію від Лаври 5 000 руб., окрім того зазначеним ієромонахам було видано від Лаври по 100 руб. на придбання теплового одягу та інших необхідних предметів. На цю довідку лаврський Собор наклав резолюцію звернутися у Київську Духовну Консисторію, щоб остання повідомила його, куди були спрямовані пожертвовані Лаврою 5000 руб., виділені на утримання ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарному загоні³.

Намісник Києво-Печерської лаври архімандрит Амвросій направив листа № 4458 від 6 червня 1917 р. у Київську Духовну Консисторію, де нагадував, що на виконання наказу Свя-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 58.

² Там само, арк. 60.

³ Там само, арк. 61.

тішого Синоду від 23 вересня 1916 р. за № 12231, Духовним собором Лаври були відряджені у духовно-санітарний загін три лаврські ієромонахи: Геласій, Тимофій і Даниїл, на їх утримання у місцях призначення було надіслано у Київську Духовну Консисторію 5 000 рублів. Далі він зазначив, що головний лікар Перев'язувального загону № 105 піхотної дивізії відношенням від 29 травня 1917 р. за № 1781 доповів Духовному собору, що ієромонах Геласій перебуває при перев'язувальному загоні 105 піхотній дивізії, але оскільки він відряджений Києво-Печерською лаврою, а не Військовим відомством, то від казни йому не видаються ні кошти, ні пайок, що відпускається від Інтендантства всім чинам Військового відомства. Внаслідок вище викладеного, Духовний собор просив Консисторію повідомити, куди направлені пожертвовані Лаврою на утримання духовно-санітарного загону 5000 рублів і чому не відбувається з них видача коштів трьом ієромонахам, які відряджені від Києво-Печерської лаври на фронт до духовно-санітарного загону¹. На цей лист 17 червня 1917 р. з Київської Духовної Консисторії під номером № 399 надійшла постанова: “Уведомить Духовный Собор Киево-Печерской Лавры, что пять тысяч рублей находится в Консистории на общем счете суммы пожертвованных монастырями на содержание санитарных отрядов, и что жалованье упомянутым в отношении Духовного Собора Лавры Иерархам высылаются ежемесячно по их требованию. Июня 14 дня 1917 г. Член Консистории Протоиерей М. Злотоверхов”.

З резолюції Духовного собору Лаври від 19 червня 1917 р. відомо, що був направлений запит у Консисторію повідомити, у якому розмірі надсилається щомісячна платня ієромонахам Києво-Печерської лаври, які служать на фронті у духовно-санітарному загоні². З Київської Духовної Консисторії 4 липня 1917 р. надійшло повідомлення, що відрядженим від Лаври у духовно-санітарний загін ієромонахам визначена норма місячної платні у 70 руб., згідно з відношенням отця протопресвітера військового та морського духовенства від 21 лютого 1917 р. за № 954. Консисторія також просила Духовний собор повідомити, замість кого чернець Тимофій призначений, оскільки у списку значилися лише лаврські ієромонахи Геласій, Даниїл та Борис, а у дійсності ієромонаха Бориса немає, а Тимофій значиться³.

Поступово стали виникати довідки на довідки: бюрократія почала рясно квітнути. Так, у довідці № 1 зазначалося, що з Консисторії відправлена відповідь на запит Собору від 21 червня № 4856 щодо розміру платні відряджених ієромонахів Лаври. Запит був зроблений у зв'язку із письмовим зверненням головного лікаря перев'язувального загону 105 піхотної дивізії від 29 травня 1917 р. за № 1781 до Духовного собору Лаври з проханням вислати відрядженому туди лаврському ієромонахові Геласію кошти на життя й не менше 200 карбованців на місяць з причини крайньої дорожнечі на фронті.

У довідці № 2 повідомляється, що на утримання трьох лаврських ієромонахів у духовно-санітарному загоні Лаврою асигновано 5000 рублів, що були вислані у Консисторію, але протопресвітер військового духовенства розподілив кошти Києво-Печерської лаври не лише між лаврськими ієромонахами, а між усіма, хто увійшов до духовно-санітарного загону. Довідка № 3 повідомляла, що ієромонах Даниїл на той час (21 червня 1917 р.) перебував у відпустці в Києво-Печерській лаврі і підтвердив, що продукти на фронті дуже дорогі, а тому він просить збільшити призначену протопресвітером місячну платню у 70 руб.⁴

На ці довідки 5/18 липня 1917 р. надана резолюція Духовного собору Києво-Печерської лаври: “По бывшем суждении по настоящему делу, Духовный Собор, принимая во внимание, что жизнь действительно вздорожала до невероятности, полагает: высылать ежемесячно Иеромонахам Геласию, Даниилу и Тимофею, в дополнение к получаемым 70 рублям из Консистории, еще по 80 рублей от Лавры, с зачетом в эту сумму и следуемого названным Иеромонахам кружечного подела. Добавку эту считают со времени командирования их на фронт в духовно-санитарный отряд, то есть с 19 Апреля сего (1917) года”⁵. Було визначено, що висилку додаткових грошей на продукти ієромонахам на фронт від Лаври будуть здійснювати на місяць

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 62-63зв.

² Там само, арк. 66зв.

³ Там само, арк. 68зв.

⁴ Там само, арк. 69.

⁵ Там само, арк. 70.

наперед включно з кухлевим поділом з економічної суми. Далі зазначено, що ієромонаху Даниїлу, який тоді прийшов на перепочинок у Лавру необхідно видати і кухлевий поділ, і додаток до нього¹. З бухгалтерської довідки за № 571 відомо, що лаврські ієромонахи Геласій, Даниїл та Тимофій отримали кухлевий поділ по 1 липня 1917 р. Приписом Духовного собору від 7 липня їм призначено було платню від Лаври по 80 руб. на місяць включно з кухлевим поділом (з 19 квітня 1917 р.), який їм видано за перше півріччя 1917 р. по 324 руб. кожному, отже по 54 руб. на місяць. Оскільки за 11 днів квітня і за травень й червень місяці платню вони отримали включно з зазначеним кухлем, тобто по 54 руб., то їм належить доплатити ще за травень і червень по 26 руб. Усього: 52 руб. та за 11 днів квітня ще по 9 руб. 50 коп., а також за липень місяць наперед 80 руб., а усього 141 руб. 50 копійок кожному. Отже, 424 руб. 50 коп. на трьох, що на підставі вказаного припису підлягають видачі з економічної суми Лаври².

Лаврський Духовний собор листом від 11 липня 1917 р. за № 5222 повідомив Київській Духовній Консисторії, що відповідно до відношення від 30 червня 1917 р. за № 19027, до складу духовно-санітарного загону був призначений замість ієромонаха Бориса лаврський ієромонах Тимофій³. Довідка № 4 надавала пояснення, у чому причина заміни, що сталася. В ній зазначалося, що ієромонах Борис обіймає посаду доглядача друкарських матеріалів, а у зв'язку з тим, що отець Друкар вивихнув ногу й не може особисто виконувати свої обов'язки, то тимчасово виконує його обов'язки ієромонах Борис, тому отець Друкар попросив відрядити на фронт іншого ієромонаха. Духовний собор вирішив замінити його ієромонахом Тимофієм і наказав повідомити кому потрібно щодо цього призначення⁴. 12 липня 1917 р. лаврський Духовний собор проінформував ієромонаха Тимофія та ієромонаха Геласія: “Духовный Собор Лавры препровождает Вам вместе с сим переводом по почте 80 руб. за июль месяц вперед и за май и июнь по 52 р. в месяц, а также за 11 дней Апреля 9 р. 50 к., а всего сто сорок один руб.50 к. (141 р. 50к.). При этом Духовный Собор дает Вам знать, что дополнительно к получаемым от Консистории 70 руб. Вам будет ежемесячно высылаться от Лавры на содержание по 80 руб. вперед за каждый месяц. Причитающийся же Вам кружечный подел за первое полугодие с/г назначен полностью в сумме 324 руб. О получении препровождаемых денег Духовный Собор предписывает Вам уведомить Собор. Ч.С.”⁵. У архівній справі зберігаються бланки грошових переказів з Києво-Печерської лаври у діючу армію за № 860/А на сто сорок один карбованець та 50 коп. на ім'я ієромонаха Тимофія від 17.07.17⁶ та за № 861/А на сто сорок один карбованець та 50 коп. на ім'я ієромонаха Геласія від 17.07.17⁷. Отже, гроші вказаним ченцям були надіслані одразу після прийняття резолюції Духовним собором.

У ЦДІАК України зберігається лист, що надійшов з фронту 4 червня 1917 р. наміснику Києво-Печерської лаври архімандритові Амвросію від ієромонаха Києво-Печерської лаври Даниїла. Він пише: “Настоящим почтительнейше доношу Вашему Высокопреподобию, что я, милостию Всемогущего и Вашими святыми молитвами, нахожусь жив и здоров. Живу в Австрии близь позиции. Доставка на место продолжалась две недели при весьма тяжелых условиях, за проезд по железной дороге и лошадьми потребовали плату, а по приезде в отряде потребовали за стол месячный оклад 65 рублей. Жалованья в месяц получаю 70 руб. За сим прошу Ваших святых молитв. Вашего Высокопреподобия покорный слуга Иеромонах Даниил. 29 Мая 1917 года”⁸.

Надзвичайно цікавий лист надійшов з фронту наміснику Києво-Печерської лаври 9 червня 1917 р. від ієромонаха Тимофія. Надаємо його мовою оригіналу: “Ваше Высокопреподобие Отец Наместник. До сего времени не имел возможности написать о местонахождении,

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 70зв.

² Там само, арк. 71.

³ Там само, арк. 72.

⁴ Там само, арк. 55.

⁵ Там само, арк. 73.

⁶ Там само, арк. 74.

⁷ Там само, арк. 75.

⁸ Там само, арк. 76.

а теперь получив определенное назначение, спешу сообщить. Из Киева мы выехали в Каменец-Подольский к главному священнику Юго-Западного фронта. Он нас разделил на две партии, меня назначил в VII Армию, а отца Геласия и отца Даниила в другое место отсюда. Меня отправили на место убитого священника во 2-й финляндский Стрелковый полк до приезда штатного священника, а по приезде Его, я опять отправлен в штаб VII Армии, откуда уже меня назначили в 20 Черноморский отряд для исполнения священнических обязанностей, откуда уже имею возможность написать.

В Финляндском полку имел счастье служить на позиции под выстрелами, под громом Артиллерии и быть в окопах, и хоронить убитых. О чем имею удостоверение¹.

Ваше Высокопреподобие Отец Наместник, доньше не получал никакой платы, кроме суточного пайка и не знаю буду ли получать. По сему, если можно, то просил бы за мною числившийся мой кружечный сбор. Прошу Ваших святых молитов. Иеромонах Тимофей. 2 Мая 1917 года”². На цей лист була накладена резолюція Духовного собору Києво-Печерської Печерської лаври від 19 червня 1917 р., щоб запитати у ієромонаха Тимофія, в якому розмірі він отримує від казни платню та добові, а також з якого та по який час він задоволений ними³.

31 липня 1917 р. до Духовного собору Києво-Печерської лаври надійшла доповідна записка від ієромонаха Тимофія за вхідним номером № 541, з якої стає відомо, що той перебував у діючій армії у 20-му Чорноморському передовому загоні Земського Союзу. Ієромонах Тимофій передав на зберігання на склад 20-го Чорноморського загону, що знаходився у містечку Монастиржиськ у Галіції церковні сосуди та богослужбні книги, видані йому у Києво-Печерській лаврі. Як повідомляв отець Тимофій, 11-го липня 1917 р. під час відступу церковні речі були розграбовані, щодо чого була подана заява на ім'я начальника загону, а останній подав у свою чергу клопотання завідувачеві відділом передових загонів Комітету Земського Союзу. До доповідної записки був доданий список втрачених церковних речей⁴. Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу 21 липня 1917 р. надіслав до Духовного собору Києво-Печерської лаври лист ієромонаха Тимофія, який писав: “Доношу, что находясь в передовом отряде и при особенно исключительных обстоятельствах, ночью на 10 июля пришлось оставить на позиции все церковные вещи, так как не мог взять с собой за исключением облачения, креста, Евангелия, кадила и немного ладана, так необходимого при погребении. А остального как то: Сосудов, церковных богослужбных книг и всего своего личного состояния, при всем моем желании немного удержать. И теперь нахожусь в самом затруднительном положении, связанным с состоянием или положением передовых отрядов, о чем с прискорбием сообщаю Духовному Собору. Иеромонах Тимофей”⁵. Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу підтвердив, що церковні речі, що належали священникові 20 Чорноморського Передового Загону ВЗС ієромонахові Тимофію та зберігалися на складі 20-го Чорноморського Загону у містечку Монастиржиськ були розграбовані “германцями” 11 липня 1917 р. при відступі російських військ. У списку втрачених церковних речей зазначалися: чаша, дискос, звездиця, лжиця, копіє, дароносиця, кропило, покрівці та богослужбні книги: Апостол, Октоїх, Мінеї загальні та святкові, Молебник та Службник. Документ підписав начальник 20-го Чорноморського Передового загону Всеросійського Земського Союзу⁶.

Листи з фронту – яскрава сторінка історії повсякдення ієромонахів Києво-Печерської лаври на фронтах Першої світової війни. Написані її учасниками, вони відтворюють дійсні, затьмарені революціями 1917–1918 рр. події.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп.1благ., спр. 3380-а, арк. 77.

² Там само, арк. 78.

³ Там само, арк. 78зв.

⁴ Там само, арк. 88.

⁵ Там само, арк. 89.

⁶ Там само, арк. 89зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинівич**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Козюба В. К.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Корнієнко В. В.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Литвиненко Я. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Лопухіна О. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Осадча О. А.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Пітателева О. В.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017